

1 % LI ATROPIN SULFAT ERITMASI YORDAMIDA LABORATORIYA QUYONLARIDA “QURUQ KO’Z” SINDROMINI MODELLASHTIRISH

Qodirova Sh.Z.

Farmatsevtika ta’lim va tadqiqot instituti Eksperimental va sport farmakologiyasi yo’nalishi 1-bosqich magistranti, Toshkent shahri, O’zbekiston Respublikasi
e-mail:qodirovashahnoza201@gmail.com,tel.:+998907307126
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736681>

Dolzarbli:Hozirgi kunda atmosferaning ifloslanish darajasining ortishi, kompyuter texnologiyalarning rivojlanishi, turli oftalmologik jarrohlik amaliyotlarining ortishi ko’z kasalliklarining aholi qatlamlari orasida keskin ko’payishiga olib kelmoqda. Xususan, bu kasalliklarning ilk belgilari “Quruq ko’z”sindromi deb ataladigan ko’zlardagi qizarish, quruqlashish bilan boshlanuvchi kasallik hisoblanib, buning asoratida turli og’ir kasalliklar kelib chiqmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: “Quruq ko’z”sindromini tez va aniq usulda laboratoriya quyonlarida modellashtirish

Usul va uslublar: Hozirgi kungacha turli usullar orqali chaqirilgan modellarni o’rganish jarayonida ular orasidan S.Burgalassi va boshqalar tomonidan 1% li atropin sulfat eritmasi bilan taklif etilgan usulni tanlandi. Bunda dastlab quyonlarning ko’z uzunligi chizg’ich yordamida o’lchandi va 1 tomchidan 14 kun mobaynida 1% li atropin sulfat eritmasi tomizib borildi.

Natijalar: Ko’zlardagi kundalik o’zgarishlar tahlili o’tkazildi, 14 kundan keyin takror adabiyotlar sharhiga yuzlanib, tadqiqotchi olimlar tomonidan taklif etilgan usullar bilan patologiya chaqirilgani tekshirildi. Eksperiment kutilgan natijani berdi.Laboratoriya quyonlarida “Quruq ko’z”sindromi muvaffaqiyatli modellashtirildi.

Xulosa: S.Burgalassi va boshqalar tomonidan taklif qilingan mazkur usul eksperiment qilish jarayonida boshqa usullardan vaqt jihatidan nisbatan tezligi va osonligi bilan ajralib turdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

- 1.Muhammadiyev R.O.Oftalmologiya.Tibbiyot oliy ta’lim muassasalari bakalavrlari uchun o’quv darslik.83-84-bet.”Photo Ekspres”xususiy korxonasi.2020
- 2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
3. Кацнельсон А.Б. Герпетические заболевания глаз.о Медицина,1969.с.41
- 4.Заявитель:Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней. Изобретатель:Мальханов В.Б., Гайнутдинова Г.Х., Хафизов Г.Г.РОССИЙСКОЕ АГЕНСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
5. https://www.test-poloska.ru/review/oftalmology_fluo/
6. <https://zoo-vision.com/uslugi/test-s-flyuorestseinom>
- 7.<https://lorivet.ru/test-dzhonsa-s-pomoshhyu-krasitelya-flyuorestseina-na-prohodimost-nososleznogo-kanala/>
8. <https://zoo-vision.com/uslugi/test-s-flyuorestseinom>
- 9.Sh.Z.Qodirova, S.A.Saidov, R.R.Qo’chqorova “QURUQ KO’Z” SINDROMINI EKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH USULLARI. ILM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI.97-100